

ANALYSIS OF CLEANING EFFICIENCY OF AVAILABLE COTTON CLEANERS

Ph.D., professor Parpiev Azim Parpievich,

Trainee-researcher

Mardonov Ikhtiyar Bakhodir oqli,

Basic doctoral students Abdullaev Sharofiddin Yusup oqli,

Kuziev Bekzod Nasriddinovich, Rakhmanov Azizbek Askarali oqli

Tashkent Textile and Light Industry Institute

The article analyzes the quality of fiber produced in ginning factories. The possibility of cleaning the cleaners of raw cotton has been studied.

МАВЖУД ПАХТА ТОЗАЛАГИЧЛАРНИНГ ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАХЛИЛИ

т.ф.д., профессор Парпиев Азим Парпиевич,

Стажёр-тадқиқотчи Мардонов Ихтиёр Баходир ўғли,

Таянч докторантлар Абдуллаев Шарофиддин Юсуп ўғли,

Кузиев Бекзод Насриддинович, Рахмонов Азизбек Асқарали ўғли

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Мақолада пахта тозалаш корхоналарида ишлаб чиқарилаётган тола сифати таҳлил қилинган. Мавжуд пахта тозалаш ускуналарининг пахтани тозалаш имкониятлари ўрганилган.

В статье анализируется качество волокна производимого на хлопкоочистительных заводах. Изучены возможности очистки очистителей хлопка-сырца.

Пахта тозалаш корхоналарининг кластер тизимига ўтиши пахтани дастлабки ишлаш технологик жараёнларини тубдан қайта кўриб чиқишни талаб этади. Сабаби, шу давргача пахтани дастлабки ишлашни технологик регламенти, технологик ускуналарни танлаш, ишлаш режимларини белгилаш пахта тозалаш корхонаси манфаатидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилар эди. Яъни дастлабки ишлаш таннархини камайтириш, электр энергия, ёқилғини тежаш, фойдани кўпайтириш мақсади устун эди.

Ундан ташқари ишлаб чиқарилаётган тола сифатига салбий таъсир этувчи субъектив омиллар бўлиб, (жумладан кўшиб ёзиш) улар пахтадан тола чиқиши фоизини камайтириб корхонанинг иқтисодий кўрсаткичларини пасайтириб юборар эди. Натижада корхона ишчилари тола чиқишини кўпайтириш учун пахтадан чиқиндига толалар чиқиб кетишини камайтириш мақсадида пахтани аррали барабанларда тозалаш қайталилигини камайтириб, тозалагичлардан чиққан толали чиқиндиларни регенерацияси ҳисобига ажратилган пахта ва толани ифлослиги юқори даражада бўлишига қарамасдан, умумий пахта ва тола оқимига кўшиб ишлаб чиқарилаётган материал миқдорини кўпайтиришга ҳаракат қилишар эди.

Бундай ёндашув албатта тола сифати пасайишига олиб келар эди.

Кластер тизимида пахта тозалаш корхонаси ишчилари нафақат ишлаб чиқарилган тола сифати, миқдори, балки тўқимачилик корхоналарида толадан яратилаётган тайёр маҳсулотлар сифати уни сотишдан келадиган фойдадан ҳам манфаатдор бўлишлари сифат масаласига ёндашувни тубдан қайта кўриб чиқишни талаб этади.

Ушбу тадбиқ этилган иқтисодий механизм пахта тозалаш корхоналарида ишлаб чиқарилаётган тола сифатини юқори бўлишини таъминловчи омил ҳисобланади.

Пахтани дастлабки ишлашда қўйиладиган энг асосий талаб ишлаб

чиқарилаётган толани табиий ип-йигирув хусусиятини сақлаб қолиш ҳисобланади. Ҳозирги асосий мавжуд муаммолардан бири тола ифлослиги бўлиб уни пахтани ҳар қандай бошланғич ифлослигида бошқариш, минимал қийматга келтириш имкониятига эга бўлиш лозим. Бундай имконият пахта ва тола тозалаш ускуналарининг тозалаш самарадорлигига боғлиқ. Бунда пахтани керакли самарадорликда тозалаш муҳим ҳисобланади. Пахтани дастлабки ишлашнинг технологик регламенти [1] талаби бўйича пахтани тозалаш самарадорлиги пахта тозалаш корхоналарида 95 % дан кам бўлмаслиги керак. Ушбу талабдан келиб чиққан ҳолда мавжуд пахта тозалаш ускуналарини тозалаш самарадорликларини ишлаб чиқариш шароитида аниқлаш, етарли бўлмаган ҳолатларда уларни такомиллаштириш, самаралироқ ишлайдиган турлари билан алмаштириш вазифасини бажариш талаб этилади. Ушбу ҳолатдан келиб чиққан ҳолда биз томонимиздан пахта тозалаш корхоналарида пахтани тозалаш самарадорлигининг ҳолати ўрганилди.

Жадвал

Пахта намлиги ва ифлослигини технологик жараёнларда ўзгариши

Технологик жараён кетма-кетлиги	Намлик ўзгариши бўйича, %			Пахтани ўртача ифлослиги, %			Тозалаш самарадорлиги, %
				майда	йирик	умумий	
Бунтдан	10,2	10,4	10,3	3,4	2,1	5,5	-
2СБ-10	8,33	8,40	8,40	3,2	2,1	5,3	3,6
УХК	8,27	8,30	8,35	1,2	0	1,2	77,4
Жин тарнови	6,81	6,80	6,85	1,1	0	1,1	8,3
Жиндан чиққан чигит	9,10	9,15	9,20	-	-	-	-

Конденсор тарновидан олинган тола	5,59	5,62	5,50	-	-	-	-
Пресс яшигида намланган тола	6,9	7,0	7,1	-	-	-	-
Линтердан кейин чигит	9,8	9,11	9,10	-	-	-	-

Жадвалда Шахрихон пахта тозалаш корхонасида дастлабки ишланган Ан-35 1/2 бошланғич ифлослиги 5,52 %, намлиги 10,3 % пахтани технологик жараёнларда намлаги ва ифлослигини ўзгариши келтирилган.

Тажрибада пахта намлиги ва ифлослиги 3 та қайталиқда ҳар бир технологик ускунадан кейин олинган намуна стандарт талаби асосида аниқланди [2,3]. Тозалагичларни иш унумдорлиги улардан чиқаётган пахтани 15 секунддаги миқдорини ўлчаш орқали аниқланди ва у 7,2 т/с ни ташкил этди.

Кўриниб турибдики, пахта яхши қуритилган бўлиб, уни намлиги тозалаш жараёнларида 8,4%, жин тарновида эса 6,85 % ни ташкил этган. Тозалаш жараёнларида пахта намлигини 1,55 % пасайиши уни яхши қизиши натижасида намлик ажралиш жараёни давом этганлигини кўрсатади. Бунда пахта пневмотранспортировка қилинганда ва тозаланганда намлик катта тезликка эга бўлган хаво ёрдамида ажралган[4,5].

Тозаланган пахта ифлослиги 5,52 % дан 1,19 % гача туширилган бўлиб, тозалаш самарадорлиги 80 % ни ташкил этади. Бу албатта кам ҳисобданади. Шунини таъкидлаш керакки, пахтани йирик ифлосликдан тозалаш самарадорлиги жуда юқори бўлсада, майда ифлосликлардан

тозалаш паст бўлиб 67,6 % ни ташкил этади.

Хулоса қилиб қуйидагиларни айтиш мумкин:

Пахта тозалаш корхоналарида пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш самарадорлиги етарли бўлиб, майда ифлосликлардан тозалаш муаммоси мавжуд [6,7,8,9,10].

Ушбу йўналишда пахтани тозалаш жараёнларига таъсир этувчи барча омилларни (пахтани бошланғич ифлослиги, намлиги, иш унумдорлиги, тозалаш қайталиклари) инобатга олган ҳолда тадқиқот ўтказиб, жараённи математик моделини ишлаб чиқиш ва оптималлаштириш асосида тозалаш режаларини тузиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Parpievich P. A. et al. ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE INITIAL OPERATION OF COTTON WITH HIGH MOISTURE IN COTTON CLEANING PLANTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 11. – С. 1026-1029. Parpievich P. A. et al. ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE INITIAL OPERATION OF COTTON WITH HIGH MOISTURE IN COTTON CLEANING PLANTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 11. – С. 1026-1029.
2. Parpievich P. A. et al. ANALYSIS OF MOISTURE AT DIFFERENT POINTS OF COTTON IN THE GARMENT DURING THE STORAGE PROCESS OF HIGH-HUMIDITY COTTON //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 83-86.
3. Парпиев А. П. и др. НАМЛИГИ ЮҚОРИ ПАХТАНИ САҚЛАШ ЖАРАЁНИДА ҒАРМДАГИ ПАХТАНИНГ ТУРЛИ НУҚТАЛАРИДАГИ

ИФЛОСЛИКНИНГ НОТЕКИСЛИГИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 162-164.

4. Yusup o'g'li A. S. et al. SELECTION OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR THE PREPARATION OF COTTON STORAGE AT HIGH MOISTURE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 4.

5. Абдуллаев К. Ю. и др. ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ПАХТА САҚЛАШ ТАЖРИБАСИ ТАХЛИЛИ //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 133-135.

6. Пахтани дастлабки ишлашни мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ -30 2017). Тошкент. 2017.

7. O'z Dst 592 : 2008 Пахта ифлосликни аниқлаш усуллари.

8. O'z Dst 644 : 2006 Пахта намликни аниқлаш усуллари.

9. Муратов А.А. Исследование технологических процессов очистки хлопка-сырца машинного сбора средневолокнистых сортов. Дисс. канд. техн. наук. Т. 1971.

10. К.С.Собиров “Влияние форма колосника скоростного режима работы на процесс очистки хлопка-сырца в пыльчатых очистителях” дисс. к.т.н. Т., 1989.